

patriotism through cultural initiatives. Using the example of the Rivne Regional Philharmonic, the research illustrates effective adaptation practices, including the integration of innovative approaches and community-focused projects. The findings support the development of strategies to enhance the resilience and functionality of socio-cultural institutions in crisis conditions, ensuring their continued contribution to societal and cultural cohesion.

The research methodology. Study employed a comprehensive methodological approach to analyze the role and functionality of socio-cultural institutions in wartime conditions. A combination of qualitative and quantitative research methods was utilized, including content analysis of institutional reports, case studies of specific organizations, and a review of relevant scholarly literature. The Rivne Regional Philharmonic served as a primary case study, offering insights into practical adaptation measures and innovative approaches. The research also incorporated structured interviews with cultural managers and policymakers to identify challenges and strategies for maintaining cultural activity and societal support under crisis conditions.

The practical significance of this study lies in its potential to inform policymakers, cultural administrators, and social planners about effective strategies for adapting socio-cultural institutions to wartime challenges. By identifying key functions and successful practices, the study offers actionable recommendations for preserving cultural heritage, fostering national identity, and ensuring societal resilience. It provides a foundation for developing crisis management protocols, enhancing digital transformation, and creating targeted programs to support vulnerable populations. The findings contribute to strengthening the socio-cultural sector's capacity to sustain its mission, even in adverse circumstances, thereby playing a crucial role in national recovery and stability.

Key words: socio-cultural sphere, war, adaptation, cultural heritage, national identity, social cohesion, cultural and recreational activities, crisis management, security, volunteering, innovative approaches.

Надійшла до редакції 27.11.2024 року.

УДК 061 (477)

КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ПОШУК НОВИХ ФОРМ ЙОГО ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Дмитро Петрович Басюк – здобувач вищої освіти спеціальності
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»,
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
dmitro91@ukr.net

Марина Борисівна Шатрова – доцент, кандидат історичних наук,
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
<https://orcid.org/0000-0001-5103-8242>
shatromarin5@gmail.com

Досліджено діяльність Палацу культури міста Луцька як соціокомунікаційної інституції та його місце в процесі історико-культурного розвитку суспільства. На практичному досвіді соціокультурної діяльності виявлено його роль у культурному просторі міста та розкрито вплив на громадське середовище регіону й охарактеризовано нові форми притягнення уваги відвідувачів до регіонального осередку культури як комунікативного майданчика. Наголошено на тенденціях, помітних у практиці діяльності цієї установи у нових суспільних обставинах.

Ключові слова: Палац культури міста Луцька, соціокультурні практики, регіональна культурна спадщина.

Постановка проблеми. Відомо, що культура виступає не лише могутнім засобом збереження ідентичності народу, але й способом підняття престижу та створення умов для інвестиційної привабливості регіону, також є вагомим інструментом в питанні національної безпеки і формування демократичного суспільства. На нашу думку, варто системно дослідити актуальні проблеми галузі, особливості її культурно-мистецького потенціалу та на основі цього напрацювати дієві механізми ефективного розвитку. Водночас і система закладів культури також має посилити власний потенціал й знайти своє місце у культурній політиці держави, так як сьогодні мережа установ більшої частини регіонів перебуває у стані стагнації та не виконує своїх головних функцій. Причинами цього є: нестача спеціалістів, спроможних відродити культурну галузь, надати їй другого дихання; низька зацікавленість самих культурних працівників отримати фахову освіту та стати корисним для розвитку регіону; мізерна кількість посад, які наявні в тій чи іншій клубній установі, а особливо – у селі, що не дає можливості перетворити клубний заклад у розвинутий осередок організації місцевого дозвілля. Нами було досліджено культурний потенціал регіону (на прикладі діяльності Палацу культури міста Луцька) та здійснено аналіз нових форм його презентації.

Останні дослідження та публікації. Історіографія складається з огляду ґрунтовних праць вчених, у яких головну увагу зосереджено на вивченні нових завдань закладів культури як соціокультурних та

соціокомунікаційних установ: С. В. Виткалов, В. Г. Виткалов «Культурні практики у контексті зміни управлінських парадигм» [1]. Важливим джерелом відомостей про проектну культурну діяльність є сайт Українського культурного фонду. Також знаходимо цю інформацію у оглядових матеріалах Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого М. Б. Лелик [2-4] та Т. Л. Шлепакової [5]. Історія Волинського краю повоєнного періоду висвітлена у монографії І. В. Сушик [5], що дало змогу проаналізувати передумови, основні віхи розбудови культурного середовища волинського краю.

Основна мета роботи – виявити основні форми івентів з популяризації діяльності Палацу культури міста Луцька на прикладі подій 2023-2024 років.

Вклад основного тексту. Палац культури міста Луцька є центром культурно-масової та культурно-освітньої роботи міста Луцька (Волинської області). Саме тут юні і дорослі лучани проводять своє дозвілля: у колективах, клубах, приводячи своїх дітей чи онуків на заняття, а також відвідуючи заходи, основою яких є творчі виступи вихованців чи членів любительських об'єднань. Події, що відбуваються в країні — це повномасштабне вторгнення росії в Україну та війна змусили перевести більшу частину роботи будинку культури в «онлайн», як зрештою, і в усій країні. Таким чином керівникам колективів довелося освоїти новітню методичку роботи у нових системах та застосунках: «Google meet», «Zoom», Skype. Це стало деяким викликом, як для викладачів, так і для вихованців, але й разом з тим своєрідним досвідом для усіх учасників культурно-дозвіллевого процесу. Розуміємо, що діяльність колективів не припинялася і не припиниться ні за яких обставин. Колективи тишили глядачів виступами зі сторінок соціальних мереж, а тому освоїли знання і навички з основ відео справи, знімаючи та монтуючи сюжети та відео-виступи. В таких умовах керівники в більшій мірі сконцентрувалися на індивідуальній роботі та роботі у малочисельних групах, що дозволило покращити рівень підготовки учасників. Це змогло знайти відображення у значній кількості перемог в Онлайн та Офлайн конкурсів.

У 2024 році Палац культури міста Луцька представляли 16 колективів різних напрямів і жанрів підготовки, серед них [2]: Вісім колективів мають звання «народний» / «зразковий»: Народний аматорський ансамбль народної музики «Волиняночка», Народна аматорська хорова капела «Посвіт», зразковий ансамбль народного танцю «Волиняночка», Народний аматорський ансамбль бального танцю «Юність», Народний аматорський ансамбль танцю «Волинянка», Народний аматорський духовий оркестр, Народний аматорський оркестр народних інструментів «Волинянка», Народний аматорський чоловічий хор ветеранів війни та праці «Подвиг».

Аналізуючи звіти роботи Палацу культури міста Луцька за 2023, 2024 роки [2], потрібно зауважити – активну участь у творчих заходах Палацу культури та житті громади беруть: Народна аматорська хорова капела «Злагода» (керівник Євген Пахомович Шаюк); Народна аматорська хорова капела «Дзвони Холмщини» (керівник Мирослава Олександрівна Новакович); Колектив «Джерела Волині» (керівник Галина Адамівна Цимбалюк); Гурт «Чорна черешня» (керівник Юрій Миколайович Поліщук); фольклорний гурт «Волиняни» (керівник Тетяна Цимбалюк).

Творчі колективи працюють над удосконаленням рівня виконавської майстерності, оновленням репертуару, пошуку сучасних та актуальних методик роботи.

Місто Луцьк та безпосередньо Палац культури міста Луцька здійснює системну роботу з активної та пристойної участі в Програмі Ради Європи «Інтеркультурні міста». Головним керуючим документом була Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018 — 2020 роки, що передбачала також фінансову підтримку заходів участі міста в Програмі Ради Європи «Інтеркультурні міста». Крім цього, сьогодні в плануванні та виконанні культурних заходів учасників творчих колективів Палацу культури міста Луцька також використовується Стратегія розвитку міста Луцька до 2030 року. В рамках Стратегічної цілі «Відкритість міста, підтримка та розвиток місцевого бізнесу» та Оперативної цілі «Розвиток міжнародної культурної співпраці та підвищення інтеркультурної приязності міста» передбачено реалізацію завдання «Підвищення інтеркультурної приязності міста шляхом активної участі у реалізації заходів в рамках Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста», головним виконавцем якого визначено департамент культури Луцької міської ради.

Луцьк – одне з найкращих туристичних міст в Україні. Місто вибороло перемогу у номінації «Кращі середні міста України» та отримало відповідну нагороду від комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму «За розвиток туристичної індустрії».

Луцьк посідає друге місце у рейтингу найкомфортніших міст України та 10-е місце в рейтингу інвестиційної привабливості в Україні. Протягом останніх років (до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну) в місті було проведено низку заходів у рамках Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста»: забезпечено організацію та проведення робочої зустрічі координаторів Української мережі інтеркультурних міст у м. Луцьку. У заході взяли участь: експерт Ради Європи,

координатор Мережі Ксенія Хованова–Рубікондо; місцеві координатори Мережі з Луцька, Павлограда, Сум та Вінниці. У межах зустрічі обговорювалися питання щодо діяльності Мережі та перспективи розробки Інтеркультурної стратегії міста. Переважна частина витрат для проведення заходу покривалася за рахунок коштів Ради Європи шляхом реалізації спільного грантового проекту.

Із 13 по 28 поточного року вересня представник Будинку культури міста Луцька перебував у місті Люблін (Республіка Польща) і взяв участь у проекті «Інтеркультура – міжнародне волонтерство для міської культури», що є частиною Європейської волонтерської служби, запровадженої в рамках програми ЄС «Erasmus+».

У межах цього проекту закінчив проходження двотижневого курсу вивчення польської мови, пройшов дводенний тренінг із проектного менеджменту у сфері культури та навчання із управління ризиками. Взяв участь у організації й проведенні II Конгресу Культури Люблінського воєводства та VII Конгресу ініціатив Східної Європи [2].

Із нагоди Дня Німецької єдності, у Луцьку проведено інтерактивний урок «День Німецького єднання». Учасники знайомились із традиціями, відомими місцями та культурними пам'ятками Німеччини, виготовляли колаж «Моя Німеччина». Представники Луцької міської ради стали учасниками навчального візиту для муніципальної поліції на тему «Система функціонування громадської поліції в інтеркультурній громаді». Захід проводився у межах Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» [2].

У листопаді 2021 року у Луцьку відбувся урочистий концерт до відзначення 100-річчя Незалежності Польщі. У заході взяли участь творчі колективи Товариства польської культури на Волині імені Тадеуша Костюшка: хор «Волинські пані», ансамбль «Волинські соловейки», сольні виконавці, талановиті декламатори. 12–14 листопада цього ж року представник міста взяв участь у Конференції щодо ролі культурної спадщини у посиленні згуртованості громади. Захід відбувся у місті Страсбург (Франція) в межах Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста». Під час конференції було підбито підсумки реалізації ініціатив, програм та проектів започаткованих з нагоди Року культурної спадщини у Європі. Представниками пілотних міст Лісабон (Португалія) та Рієка (Хорватія) було презентовано зміст, методологію та результати спільного проекту Ради Європи та Європейської Комісії під назвою STEPS. Разом з тим, експерти Ради Європи надали рекомендації щодо можливостей впровадження схожих проектів й у інших містах інтеркультурної мережі [2].

12-13 січня 2023 року в м. Луцьку відбувся Міжнародний етно-фестиваль «Різдво у Луцьку». У цьому заході взяла безпосередню участь делегація з Запорізької області у рамках Української мережі інтеркультурних міст. Музичний колектив «Медовий край» з Мелітополя виступив з концертною програмою під час заходів фестивалю. Луцьк достатньо активно співпрацює та всебічно сприяє внутрішньо переміщеним особам з метою їх інтеграції у місцеву громаду. Зокрема, діти, дорослі та майстри народної творчості зі Сходу України взяли участь у етно-проекті «Різдвяна майстерня» (майстер-класи із виготовлення різдвяних символів), який відбувся у межах згаданого раніше етнофестивалю [2].

27 березня 2024 року в приміщенні арт-галереї «Луцьк» відбулося відкриття виставки робіт Ірини Голощапкової «Миті життя». У 2015 році вона разом із сім'єю змушена була переїхати з Донецька до Луцька. Ірина є головою любительського об'єднання «Дари Макош» та членом громадської організації «Переселенці Криму та Донбасу». У Луцьку художниця продовжує роботу над власними картинами та вчить малювати інших. Ірина Голощапцова неодноразово була учасницею колективних виставок в закладах культури міста, бібліотеках, презентувала авторські прикраси на міських ярмарках.

2 березня 2024 року у Луцьку відбулося відкриття інформаційної дошки на будівлі чеського культурно-освітнього товариства та колишньої чеської середньої школи, а також презентація монографії «Чехи в Західній Волині». Захід відбувся за участі Генерального Консула Чеської Республіки у Львові пана Павела Пешека [2].

29 квітня 2024 року відбувся етнофестиваль «Великодень у Луцьку», де звучали «Великодні піснеспіви» у виконанні хорових та фольклорних колективів міста – ансамбль пісні і танцю землі Грубешівської (Польща). Усі учасники фестивалю отримали подяки та гостинці, відзначили також учасників творчого проекту «Великодня майстерня» – творіннями майстрів, прикрасили сцену фестивалю великодніми зайцями. 17 травня цього року в Луцьку організовано День Української вишиванки, де відбулася загальноміська акція «Вдягни вишиванку – зроби цей день яскравим» задля підтримки прадавніх традицій українського народу та вираження своєї громадянської позиції й духовної свідомості.

18 травня силами Луцького міського палацу культури відбулися святкові заходи з відзначення Дня Європи: виступи шкільних колективів, конкурси, розваги, майстер-класи «Дізнаємося про Польщу разом», організовано День європейського кіно (покази польських і чеських фільмів), тематичний флешмоб, мистецьку територію для дітей «Звуковий лабіринт «Музика вітру», мистецький перформанс

для двох – «Кохання крізь віки» (місток закоханих), квіткову фотозону, «Весняний ретропроменад» (алея парасольок): романтичні посиденьки в ретро-кав'ярні, прогулянки на човнах і велосипедах.

Також відбувся урочистий концерт до 15-річчя членства Польщі в ЄС та 20-річчя від моменту вступу до НАТО, який проходив на центральній площі міста. Урочиста програма розпочалася з концерту камерної музики за участі учнів і викладачів луцьких шкіл та закінчилась виступом хедлайнера – струнного квінтету з Польщі «VOŁOSI».

31 травня відбувся робочий візит Генерального Консула Чеської Республіки у Львові пана Павела Пешека до Луцька. Під час візиту обговорено перспективи співпраці, зокрема проведення показу фільмів чеською мовою восени цього року та інших заходів з метою представлення чеської культури.

Музичний жанр, представлений трьома колективами: муніципальний оркестр, народний аматорський колектив «Диксиленд» та ансамбль скрипалів «Експромт», також гарно розвивався впродовж року, завдяки синергії професійних музикантів і музикантів – аматорів.

Візитівкою міста є народний аматорський ансамбль народної музики «Волиняночка» і жоден вагомий захід важко уявити без їх музичного супроводу. Колектив створений у 1986 році. У 1992 році йому присвоєно звання «народний аматорський». У творчому репертуарі колективу — твори волинського музичного фольклору, які виконуються на автентичних українських музичних інструментах бугай, коза-бас, сопілка, цимбали, волинка, ліра, най, бухало.

Колектив веде активну творчу діяльність в Україні і за її межами. Ансамбль побував з концертними виступами в багатьох країнах: Туреччина, Польща, Німеччина, США, Італія, Словенія, Росія, Сербія, Чорногорія, Угорщина, Естонія, Греція.

Висловлювати думки пластикою та демонструвати поетику тіла на різноманітних заходах допомагають вихованці хореографічних колективів.

Серед них: *Народний аматорський ансамбль танцю «Волинянка»*

Цей хореографічний колектив створений у 1959 році. У 1960 році йому присвоєно звання «народний аматорський». Кількість учасників налічує 42 людини. У репертуарі ансамблю українські народні танці та танці Волинського регіону. Це, зокрема, «Волинська кадрили», «Поліська полька», «Волинська полька», «Гупали», «Буянський скакунець», «Черчениця», «Танець з решітками», жіночий хоровод «Кладочка». Це також динамічні хореографічні масові сцени народних гулянь, які уквітчали в собі характерні риси українського фольклору.

Впродовж року колектив продемонстрував працелюбність та цілеспрямованість, що проявилось у здобутті перемог на конкурсах і фестивалях різного гатунку. Колектив виступав у багатьох країнах світу: Польщі, Туреччині, Югославії, Німеччині, Словенії, США, Італії, Сербії, Естонії, Північному Кіпрі, Чорногорії, Угорщині, Португалії, Греції. Відвідування виступів цього колективу завжди приносить глядачам радість від моментів зустрічі з українським мистецтвом [2].

Цікавим і автентичним заходом, який проводиться зусиллями Луцької міської ради уже тридцять років є Міжнародний фестиваль «Поліське літо з фольклором», заснований у 1994 році. Відбувається раз у два роки у серпні місяці. У цьому фестивалі беруть участь оригінальні та самобутні колективи з різних країн світу, які представляють яскравий фольклор своїх народів.

Фестивальні заходи проходять на концертних майданчиках 6-ти мікрорайонів міста, на алеях Парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки, в облмуздрамтеатрі та просто на вулицях міста. У фестивальні дні лучани та гості міста також мають змогу ознайомитись із роботами народних майстрів, взяти участь у майстер-класах з народних ремесел, дегустаціях та приготуваннях національних страв [2].

Варто назвати Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», який проводиться раз на три роки та об'єднує носіїв фольклорних традицій – музик, співаків, танцюристів, майстрів народного мистецтва задля сучасного відтворення та наукового осмислення надбань української народної культури. У програмі фестивалю — культурно-мистецькі дійства за участі самобутніх фольклорних колективів з усіх районів і міст області, різних регіонів України, а також української діаспори близького та далекого зарубіжжя. Організаторами фестивалю виступають – Управління культури Волинської облдержадміністрації та Обласний науково-методичний центр культури.

Креативно і завжди цікаво протікає робота у «акторському цеху», адже МБК представлений театральним колективом – зразкова театр-студія «Бешкетники», керівник В. Хаїнський.

Актори театру у якості аніматорів провели цікаві забави та танці на для дітей міста в межах Театрального дійства «Скарбничка Паростка» (Будинок культури с. Боголюби, 8 листопада 2023 р.). Також відбувся показ лялькових вистав «Рукавичка невеличка», «Абетка дорожнього руху» в межах роботи гуртка ляльки і книги «Веселка» (Бібліотека-філія № 3 для дорослих, м. Луцьк, 12.11 2023 р.), лялькової вистави «Сільська історія» до Всесвітнього дня дитини (Бібліотека-філія с. Прилуцьке, 20.11. 2023 р.), ін.

Яскраво презентує роботу творчих колективів Будинок культури міста Луцька в інтернеті та соціальних мережах. До прикладу, була презентована патріотична онлайн-година «Пам'ять єднає» до Дня Гідності та Свободи (Fb:@krasnelutsk, 21 листопада 2023 р.); Онлайн акція пам'яті «А свічка плакала в скорботі» до Дня пам'яті жертв Голодомору (Fb:@krasnelutsk, 25 листопада 2023 р.), також була проведена відеоекскурсія «У пошуках легендарного Луцька» до Дня міста Луцька (Fb: @Бібліотека-філія 10, вересень 2024 р.). Відбулася трансляція підготовленого акторами відеопрезентація «Душа народу бринить у слові!» до Дня української писемності та мови (Fb:@krasnelutsk, жовтень 2024 р.) у соціальних мережах.

Також Будинок культури міста Луцька як методичний центр проводить навчання та підвищення кваліфікації працівників, так, протягом 2024 року було проведено 3 семінари, майстер-класи та творчі студії.

Висновки. Практична діяльність регіональної культурно-мистецької галузі відбувається в межах геокультурного простору регіону – системи сталих культурних традицій конкретної території. Фундаментом для формування, видозмін і розвитку культурно-мистецької галузі є територіальна спільнота людей із характерними їй кількісними та якісними рисами, ступенем суспільно-історичного поступу, внутрішніми геопросторовими показниками, естетичними потребами людей. Також Палац культури міста Луцька організовує тематичні вечори, проводить зустрічі з діячами мистецтва та культури, виставки робіт місцевих художників, майстрів народної творчості; конференції, фотовиставки, квести, виставкові проєкти, буккросинги, екологічні ігри, флешмоби, тренінги, майстер-класи, вебінари, тощо. Суттєвого значення в діяльності Палацу культури міста Луцька в умовах війни та гібридних загроз набуває соціальний вплив, який здійснюють установи культури на майбутні покоління, популяризуючи культурну спадщину України.

Список використаної літератури та джерел:

1. Виткалов С. В., Виткалов В. Г. Культурні практики у контексті зміни управлінських парадигм. *Філософія подієвої культури: теорія та практика*: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, КНУКіМ, 26–27 берез., 2020 р. Київ : КНУКіМ, 2020. С. 28–30.
2. Департамент культури Луцької міської ради. Режим доступу: <http://culture-lutsk.org.ua/zaklady/palats-kultury>.
3. Лелик М. Б. Культурні та мистецькі інклюзивні ініціативи як маркер демократичного й розвиненого суспільства (оглядова довідка за матеріалами преси, інтернету та неопублікованими документами за 2019–2020 рік). URL: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematch_ogliadi/2020/marker.pdf (дата звернення: 14.08.2024).
4. Лелик М. Б. Ресурси, систематизація, втілення: як працює проєктний культурний менеджмент в Україні (оглядова довідка за матеріалами преси та інтернету за 2019–2021 рр.). URL: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematch_ogliadi/2021/Proect1.pdf (дата звернення: 15.05.2024).
5. Лелик М. Б. Сучасні інноваційні проєкти: як працюють мистецькі практики популяризації та переосмислення культурної історичної спадщини України (оглядова довідка за матеріалами преси та інтернету за 2019–2020 рр.). Режим доступу: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematch_ogliadi/2020/Innova.pdf (дата звернення: 18.06.2024).
6. Шлепакова Т. Л. Інноваційні проєкти на межі мистецтва й технологій : на прикладі музеїв та художніх галерей (оглядова довідка за матеріалами преси та інтернету за 2020–2021 рр.). URL: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematch_ogliadi/2021/Cif.pdf (дата звернення: 4.02.2024).
7. Сушик І. В. Волинь повоєнна: соціально-економічні та культурні процеси 40–50 рр. ХХ ст.: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 276 с.

References

1. Vytkalov S. V., Vytkalov V. H. Kulturni praktyky u konteksti zminy upravlinskykh paradyhm. *Filosofia podiievoi kultury: teoriia ta praktyka*: materialy vseukr. nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, KNUKiM, 26–27 berez. 2020 r. Kyiv : KNUKiM, 2020. S. 28–30.
2. Departament kultury Lutskoi miskoi rady. Rezhym dostupu: <http://culture-lutsk.org.ua/zaklady/palats-kultury>
3. Lelyk M. B. Kulturni ta mystetski inkliuzyvni initsiatyvy yak marker demokratychnoho y rozvynenoho suspilstva (ohliadova dovidka za materialamy presy, internetu ta neopublikovanyimi dokumentamy za 2019–2020 rik). URL: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematch_ogliadi/2020/marker.pdf (data zvernennia: 14.08.2024).
4. Lelyk M. B. Resursy, systematyzatsiia, vtilennia: yak pratsiuie proiektnyi kulturnyi menedzhment v Ukraini (ohliadova dovidka za materialamy presy ta internetu za 2019–2021 rr.). URL: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematch_ogliadi/2021/Proect1.pdf (data zvernennia: 15.05.2024).
5. Lelyk M. B. Suchasni innovatsiini proiekty: yak pratsiuuii mystetski praktyky populiaryzatsii ta pereosmyslennia kulturnoi istorychnoi spadshchyny Ukrainy (ohliadova dovidka za materialamy presy ta internetu za 2019–2020 rr.). Rezhym dostupu: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematch_ogliadi/2020/Innova.pdf (data zvernennia: 18.06.2024).
6. Shlepakova T. L. Innovatsiini proiekty na mezhi mystetstva y tekhnolohii : na prykladi muzeiv ta khudozhnikh halerei (ohliadova dovidka za materialamy presy ta internetu za 2020–2021 rr.). URL: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematch_ogliadi/2021/Cif.pdf (data zvernennia: 4.02.2024).
7. Sushyk I. V. Volyn povienna: sotsialno-ekonomichni ta kulturni protsesy 40–50 rr. KhKh st.: monohrafiia. Lutsk: Vezha-Druk, 2019. 276 s.

UDC 061 (477)

CULTURAL POTENTIAL OF THE VOLYN REGION AND THE SEARCH FOR NEW FORMS OF ITS PRESENTATION**Basyuk Dmytro** higher education student in the specialty 028 «Management of socio-cultural activities»
Shatrova Maryna – associate professor, Ph.D. in history, Rivne State Humanitarian University, Rivne

The purpose of the article is: to analyze the main forms of events to popularize the activities of the Palace of Culture of the city of Lutsk using the example of events in 2023-2024.

Research methodology. Seven main works on the topic of the study were considered – a monograph, articles from professional periodicals and continuing publications, from collections of conference materials, Internet resources, etc. The multifaceted nature of the topic under consideration led to the emergence of a significant number of scientific publications related to this study. *Results.* The experience of the Palace of Culture of the city of Lutsk was analyzed and its significance in modern socio-cultural practices was studied. The practical activity of the regional cultural and artistic industry takes place within the geocultural space of the region – a system of stable cultural traditions of a specific territory. The Palace of Culture of the city of Lutsk has developed and implemented a system of events aimed at searching, identifying and developing the creative abilities of the younger generation, familiarizing visitors with various techniques of their ancestors, which allow visitors to express themselves as citizens and patriots, and organizing meaningful leisure.

The article presents material on the socio-cultural development of Volyn for the first time in a similar context. The practical experience of socio-cultural activities reveals the impact on the public environment of the region and characterizes new forms of attracting visitors' attention to the regional center of culture as a communicative platform.

In the process of work, the following tasks were accomplished: creating conditions for self-realization of the participants of the art studio; creative development and disclosure of their talents; unification around the cultural center of children of different preferences; organization of interesting, cultural leisure; popularization and advertising of various forms and types of leisure; promotion of the process of communicative activity; exchange of experience in conducting meaningful leisure; raising the prestige of cultural institutions during various events.

The foundation for the formation, modification and development of the cultural and artistic industry is a territorial community of people with its characteristic quantitative and qualitative features, the degree of socio-historical progress, internal geospatial indicators, and aesthetic needs of people. Also, the Palace of Culture of the city of Lutsk, as a structural unit of the network of cultural institutions of the region, takes on all the challenges of today and directs its organizational and cultural activities to different segments of the population, giving preference to young people. It organizes thematic evenings, holds meetings with artists and cultural figures, exhibitions of works by local artists, masters of folk art; conferences, photo exhibitions, quests, exhibition projects, book crossings, ecological games, flash mobs, trainings, master classes, webinars, etc. The social impact that cultural institutions have on future generations, popularizing the cultural heritage of Ukraine, is of significant importance in the activities of the Palace of Culture of the city of Lutsk in conditions of war and hybrid threats.

Practical significance: the main provisions contained in the article can be used in the development of conceptual foundations for the further development of the theory, methodology, technology, organization and management of cultural and artistic activities of the region.

Key words: Palace of Culture of the city of Lutsk, socio-cultural practices, regional cultural heritage

Надійшла до редакції 24.11.2024 року.

УДК 477.125.78.12

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ІВЕНТ-СФЕРИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Катерина Бендюг – здобувачка ОС «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
<https://orcid.org/0009-0009-7549-8898>
kbendiuk@gmail.com

Володимир Виткалов – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства, РДГУ
<http://orcid.org/0000-0003-0625-8822>
volodumur_vitkalov@ukr.net

Окреслено окремі аспекти розвитку вітчизняної івент-сфери в умовах війни. Зазначено, що у час повномасштабного вторгнення івент-ринок, який до цього активно розвивався (за виключенням періоду COVID-2019), зазнає суттєвих трансформацій. Серед важливих змін у івент-сфері можна назвати скорочення масштабу заходів та їхніх бюджетів, зміну переважно розважального формату та розширення (або переорієнтацію) діяльності івент-агенцій у напрями благодійності, підтримки військових та постраждалих від війни, переміщення фахівців та івентів у відносно безпечні регіони України. Активно впроваджуються онлайн-події і поступово відроджуються відносно масштабні івенти. Зважаючи на нинішні труднощі, вітчизняний івент-ринок відшуковує можливості втриматися та не зникнути, долаючи виклики і проблеми воєнного часу.

Ключові слова: івент-сфера, івент, повномасштабне вторгнення, війна, трансформація.